
A PREVENÇÃO ÀS AFLATOXINAS E AO CARCINOMA HEPATOCELULAR: UM TRABALHO BASEADO NO CONHECIMENTO DE DISCENTES DE MEDICINA

DOI: 10.5281/zenodo.13888300

Isabella Fabricio Gomes Piffer¹

¹Medicina – Universidade de Ribeirão Preto
isaapiffer@gmail.com

Mario Gabriel Castro Tanaka²

²Medicina – Universidade de Ribeirão Preto
mariogabriel.tanaka@gmail.com

Livia Teotônio Trufeli³

³Medicina – Universidade de Ribeirão Preto
btrufeli@gmail.com

Livia Maria Della Porta Cosac⁴

⁴Medicina – Universidade de Ribeirão Preto
lcosac@unaerp.br

AT01: Educação e formação em saúde.

Introdução: Alimentos de consumo humano, como grãos, carne bovina e alimentos industrializados são contaminadas por substâncias fúngicas, as aflatoxinas. Quando ingeridas podem desencadear o carcinoma hepatocelular (CHC), devido ao seu potencial mutagênico. Devido ao grande número de pessoas expostas às aflatoxinas, é vital fornecer informações sobre prevenção. Apesar de os graduandos de medicina terem um papel fundamental na prevenção e educação em saúde, pela disseminação de informações, existe uma lacuna na literatura sobre o conhecimento deles em relação a doença em questão. **Objetivo:** Buscou-se avaliar o nível de entendimento dos graduandos de medicina sobre a relação das aflatoxinas e do CHC. **Metodologia:** Este estudo, realizado na Universidade de Ribeirão Preto, utilizou um questionário para coletar dados de 42 estudantes de medicina sobre sua compreensão da relação entre as aflatoxinas e o desenvolvimento do CHC, em outubro de 2023. Os dados foram tabulados no Excel e analisados em gráficos e informações. **Resultados:** Estima-se que 25% das plantações mundiais estão contaminadas pelas aflatoxinas, aumentando o risco de acúmulo no organismo humano e contribuindo para os 850.000 casos anuais do CHC. Notou-se que 26,2% e 21,4% dos alunos não possuíam conhecimento sobre aflatoxinas e CHC, respectivamente. Ademais, 57,25% dos estudantes não concordaram plenamente que o tema seja pouco difundido, enquanto 26,2% não consideraram a abordagem do tema como de grande importância. Isso evidencia falhas no conhecimento dos estudantes de medicina, reforçando a necessidade de incentivos à educação médica, já que eles desempenham papel essencial na disseminação de informações para a prevenção da contaminação coletiva. **Conclusão:** A presença das aflatoxinas nas plantações agregada a falta de informações sobre prevenção perpetua os riscos à saúde pública. Frente às lacunas de conhecimento dos discentes de medicina, salienta-se a importância

da promoção da educação em saúde, pois isso pode reduzir a incidência de contaminação das aflatoxinas e do CHC.

Palavras-chave: Aflatoxinas; Carcinoma Hepatocelular; Educação em Saúde.